

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

RELATÓRIO

workshop

UTILIZAÇÃO DE CADERNOS DE LABORATÓRIO ELETRÓNICOS E DOCUMENTAÇÃO DE DADOS

11 DE DEZEMBRO

Universidade do Minho | Campus Gualtar

visitem-nos
www.redata.pt

Apoio

Financiamento

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Título	Relatório do Workshop Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e documentação de dados (2.ªed.)
Versão	1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	Público
Work Package	WP4
Organização responsável	Consórcio Re.Data
Data	11-12-2025
Autores	Anabela Duarte, Pedro Príncipe
Revisores	Pedro Príncipe
Aprovado por	Pedro Príncipe
Consórcio	<p>Universidade do Minho Serviço de Documentação e Biblioteca</p> <p>1290 UNIVERSIDADE D COIMBRA</p> <p>iscte INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA</p> <p>ipb INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA BRAGANÇA POLYTECHNIC UNIVERSITY</p> <p>NOVA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA</p>

Ficha Técnica do Evento
Workshop - Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e documentação de dados (2.ª ed.)

Data e Hora	10-12-2025 10h30 – 17h00
Local	Universidade do Minho Campus Gualtar
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Pedro Príncipe, Anabela Duarte (UMinho) Sydney Koke e Nicolas CARPi ((Deltablot eLabFTW)
Nº formandos	68 participantes
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-utilizacao-de-cadernos-de-laboratorio-eletronicos-e-documentacao-de-dados-2a-ed/

Índice

INTRODUÇÃO	1
RESUMO DO EVENTO.....	1
PROGRAMA.....	2
AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO..	4
CONCLUSÕES	6

INTRODUÇÃO

O workshop “Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e documentação de dados (2.^a edição)” integra o roteiro formativo do projeto Re.Data, com o objetivo de promover a adoção de soluções digitais robustas para o registo, documentação e gestão de dados em contexto laboratorial, em particular através do uso da plataforma [eLabFTW](#).

A sessão teve lugar na Universidade do Minho, no Campus de Gualtar, combinando uma componente presencial de dia inteiro com uma sessão expositiva online em paralelo, no período da manhã, de modo a alargar o alcance da formação a participantes. O público-alvo incluiu investigadores, estudantes, técnicos de laboratório, data stewards e outros profissionais de apoio à investigação, interessados em aprofundar práticas de documentação de dados alinhadas com os princípios da Ciência Aberta e com a necessidade de rastreabilidade, segurança e qualidade da informação produzida em projetos científicos.

RESUMO DO EVENTO

O workshop registou 68 participantes na sessão online síncrona, resultantes de 71 inscrições. A sessão presencial em Braga teve 14 participantes inscritos através do formulário dedicado à modalidade presencial, assegurando um grupo de trabalho estável ao longo de todo o dia e permitindo desenvolver de forma aprofundada a componente prática “*hands-on*”. A distinção entre a participação online e presencial refletiu-se, assim, não apenas no número de participantes, mas também na experiência formativa: enquanto a sessão online disponibilizou acesso em tempo real à parte expositiva do programa, a presença em sala possibilitou o acompanhamento integral do workshop, incluindo exercícios práticos, demonstrações orientadas e interação direta com os formadores.

O programa do workshop seguiu a estrutura divulgada na página do curso: após o registo e as boas-vindas, foi apresentada uma introdução ao contexto dos cadernos eletrónicos de laboratório e ao piloto [ELN.PortAberta](#) na Universidade do Minho, seguindo-se um bloco dedicado às vantagens e potencialidades dos ELN na gestão de dados, com demonstração de funcionalidades do software eLabFTW.

Durante a tarde, a sessão presencial prosseguiu com uma componente prática prolongada de utilização do eLabFTW, centrada em casos de uso concretos, questões de utilizadores e na discussão de requisitos para políticas institucionais de adoção deste tipo de ferramenta em centros de investigação, integrando pausas programadas que favoreceram o *networking* entre participantes e formadores.

A realização, em simultâneo, da sessão expositiva online e da sessão presencial permitiu maximizar a acessibilidade e a flexibilidade da formação, mantendo a coerência pedagógica entre ambas as modalidades.

PROGRAMA

10h30 | Registo e Boas-Vindas

11h00-11h15 | Introdução ao Workshop aos Cadernos Eletrónicos de Laboratório – o caso do piloto do ELN.PortAberta na Universidade do Minho, Pedro Príncipe (UMInho | Re.Data).

11h15-12h30 | Vantagens e potencialidades do uso dos Cadernos Eletrónicos de Laboratório na Gestão de Dados de Investigação; Demonstração de funcionalidades e potencialidades do software eLabFTW, Sydney Koke e Nicolas CARPi (Deltablot | eLabFTW).

12h30-14h00 | Pausa para almoço (oferecido aos participantes presencialmente)

14h00-15h45 | Sessão prática “hands-on” de utilização do software eLabFTW: casos de uso e questões de utilizadores, Sydney Koke e Nicolas CARPi (Deltablot | eLabFTW).

15h45-16h15 | Pausa

16h15-17h00 | Questões de utilização do eLabFTW e destaque às principais ações para políticas de utilização do eLabFTW em centros de investigação, Pedro Príncipe (UMInho | Re.Data).

REGISTOS DE IMAGENS DAS ATIVIDADES

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA FORMAÇÃO

1. Grau de Satisfação Geral

4

2. Qualidade dos Formadores

3. Grau de probabilidade de participação em futuras ações de formação

As conclusões retiradas dos questionários de satisfação apontam para uma avaliação global claramente positiva, com os participantes a valorizarem tanto a pertinência estratégica do tema como a relevância prática da abordagem adotada. Os formandos destacaram a qualidade das apresentações, a clareza na demonstração das funcionalidades do eLabFTW e a utilidade dos exemplos e casos de uso na transferência para os seus contextos institucionais, reconhecendo um contributo efetivo para o reforço de competências em documentação e gestão de dados laboratoriais.

Os resultados do inquérito revelam ainda uma forte predisposição para recomendar o workshop a colegas e para participar em iniciativas futuras, sinalizando o potencial de continuidade desta oferta formativa e a oportunidade de desenvolver módulos complementares ou avançados, nomeadamente orientados para políticas institucionais de adoção de ELN e integração com outras infraestruturas de investigação.

CONCLUSÕES

Esta 2.^a edição do workshop “Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e documentação de dados” confirma a relevância desta temática para a comunidade científica nacional e reforça o papel do Re.Data como catalisador de práticas inovadoras na gestão de dados de investigação.

A combinação de uma sessão presencial de carácter intensivo com uma sessão online expositiva em paralelo mostrou-se particularmente adequada para conciliar profundidade prática com ampla disseminação, respondendo a diferentes perfis de disponibilidade e necessidades dos participantes.

A procura registada, a diversidade institucional e a boa recetividade espelhada nos questionários de satisfação sustentam a recomendação de continuidade e expansão deste modelo formativo, incluindo a possibilidade de criar ações de *follow-up* e recursos reutilizáveis que apoiem as instituições na adoção sustentada de cadernos eletrónicos de laboratório e na consolidação de práticas de documentação alinhadas com os princípios FAIR e com o Programa Nacional de Ciência Aberta.